

MSc. Andrés Sayú Quiala

asayuquiala@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-2460-8650>

Licenciado en Lengua Rusa. Instituto Pedagógico Superior "Frank País García". Licenciado en Lengua Inglesa. Instituto Superior Pedagógico "Raúl Gómez García". Máster en Desarrollo Cultural Comunitario en la Universidad de Oriente, Cuba. Docente Especialista Principal y Jefe del Departamento de la Especialidad de Música en la Escuela Profesional "Antonia Luisa Cabal" de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Sayú Quiala, A. (2025). Antecedentes de la enseñanza artística en Guantánamo. Particularidades de la escuela de arte. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 1-14. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.14977905>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN GUANTÁNAMO. PARTICULARIDADES DE LA ESCUELA DE ARTE

BACKGROUND OF ARTIST EDUCATION IN GUANTÁNAMO. PARTICULARITIES OF THE ART SCHOOL

Andrés Sayú Quiala
Máster en Desarrollo Cultural Comunitario
Escuela Profesional de Música "Antonia Luisa Cabal" de Guantánamo
<https://orcid.org/0009-0007-2460-8650>
e-mail: asayuquiala@gmail.com

...

Correspondencia: asayuquiala@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo sistematizar los momentos prominentes de la Enseñanza Artística en Guantánamo tomando como muestra la formación musical desde la creación de la Escuela de Música hasta convertirse en la Escuela de Arte por ser una especialidad formativa compleja debido a las diversas especializaciones que contiene. Esta sistematización trasciende por la necesidad de pensar la historia de la Enseñanza Artística de manera integrada entre sus manifestaciones pues las literaturas existentes tratan de manera aislada los referentes de cada una. La concepción metodológica descansa en la aplicación de entrevistas en profundidad a los protagonistas principales del proceso de creación y desarrollo de la Escuela de Arte de Guantánamo, entrevistas a personalidades de la cultura, críticos, creadores e investigadores y la revisión de fuentes periódicas y publicaciones especializadas como instrumento metodológico que permitió hurgar en la información necesaria para el resultado científico, los testimonios que se anexan al trabajo le otorgan a esta investigación un alto valor documental. Estos conocimientos constituyen la producción científica derivada de la investigación y permiten la comprensión de cuanto ha aportado la Escuela de Arte de Guantánamo desde su creación al desarrollo cultural del territorio. Además, el volumen de información recopilada sirve de material de consulta para estudiantes, especialistas, investigadores y funcionarios interesados en el tema y posibilita realizar otros estudios sobre esta temática.

Palabras clave: enseñanza artística; formación musical; escuela de arte.

Abstract

The present work aims to systematize the prominent moments of artistic teaching in Guantánamo taking as sample the musical training from the creation of the School of Music to becoming the Art School because it is a complex training specialty due to the various specializations it contains. This systematization transcends the need to think about the history of artistic teaching in an integrated way among its manifestations, since the existing literatures treat in isolation way the referents of each one. The methodological conception is based on the application of in-depth interviews with the main protagonists of the creation and development process of the Guantánamo Art School, interviews with cultural personalities, critics, creators and researchers, and the review of periodical sources and

specialized publications as a methodological tool that it made the possibility to delve into the necessary information for the scientific result, the testimonies that are attached to the work give this research a high documentary value. This knowledge constitutes the scientific production derived from the research and it allows the understanding of how much the Guantánamo Art School has contributed since its creation to the cultural development of the territory. In addition, the volume of information collected serves as reference material for students, specialists, researchers and civil servants interested in the theme and it makes the possibility to carry out other studies on this thematic.

Keywords: Artistic Teaching, Musical Training, Guantánamo Art School.

INTRODUCCIÓN

En la política cultural cubana se esboza la responsabilidad de las escuelas de arte en la formación de los futuros profesionales del Arte y la Cultura, y ello se encuentra trazado en las Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba donde se plantea el papel que le corresponde a estas en la formación de los profesores, instructores y artistas teniendo en cuenta tanto el rigor académico de las especialidades como la elevación de la conciencia social de los estudiantes.

Las escuelas de arte son garantía y soporte para el desarrollo de la vida cultural del pueblo, las mismas posibilitan que los estudiantes participen activamente en la vida cultural de todas las regiones del país ya que como instituciones formativas tienen la responsabilidad de crear en los estudiantes la sensibilidad por el arte para que sean capaces de comprender los procesos de creación artística y tributen a las instituciones y agrupaciones más genuinas del arte universal, de las expresiones de la cultura popular, y de la cultura nacional.

METODOLOGÍA

En Guantánamo a pesar de la obiedad del reconocimiento social que tiene la Escuela de Arte, existen vacíos en el conocimiento de estudiantes, profesores, especialistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos en general acerca de los antecedentes de esta escuela. Para ello se efectuó una búsqueda y compilación de documentos con el propósito de obtener los datos necesarios para el estudio.

La realización de entrevistas en profundidad a los protagonistas principales del proceso de creación y desarrollo de la Escuela de Arte permitió recuperar la memoria de la institución, amenazada por el constante cambio de sede que posibilitó la pérdida, en unos casos, y el deterioro, en otros, de valiosos documentos -como los registros de egresados- y etapas por donde transitó esta institución.

El análisis de contenido a las diversas fuentes utilizadas: periódicas, publicaciones especializadas y documentos normativos relacionados con la aplicación de la política cultural en la enseñanza artística, indicaciones metodológicas y de organización escolar, programas de estudios en las especialidades de Música, Danza, Ballet y Artes Plásticas, entre otros; entrevistas a personalidades de la cultura, críticos, creadores; e investigadores; y algunas técnicas grupales

permitieron la recopilación de información para la conformación esta investigación. La novedad científica de este trabajo radica en revelar los antecedentes de la Escuela de Arte de Guantánamo antes del Triunfo de la Revolución y la memoria cultural de ésta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antecedentes de la enseñanza artística en Guantánamo.

En Guantánamo la formación artística comienza a fomentarse en la etapa neocolonial a partir de la primera década del siglo XX con la creación de varias academias, fundamentalmente en la Música con la influencia de destacados músicos como fueron: José Gallart Carcassés, María Aminta Polanco, Francisco Paula Villalón Boza, Gonzalo Escalante Román Díaz, Sara Parúas Toll de Méndez Fabra, Antonia Luisa Cabal Salis, Amparo González Castro, Silvio Ruiz Poveda, Rafael Inciarte Brioso y Clarisa Creagh Creagh.

A pesar del carácter privado que tenían las academias y las condiciones sociales, económicas y culturales desfavorables que tenía el territorio, estas personalidades de la cultura sentaron las bases para el posterior desarrollo cultural del territorio.

Este proceso de formación artística inicia en el año 1915 con la creación de la Academia Municipal "Orbón", incorporada al Conservatorio Orbón de La Habana bajo la dirección de Buenaventura Yáñez la que se instala en el Blok Catalonia. El maestro Buena Ventura Yáñez después de organizar y dirigir esta institución con acierto se traslada hacia La Habana para hacerse cargo de la dirección del Conservatorio, por lo que se designa al maestro Miguel Fernández Sarrias para conducir la academia.

Entre las personalidades que estudian en esta academia se encuentran Conchita Bravo y Sara Parúas Toll, ambas se gradúan con notas de sobresalientes en el año 1923, quienes luego al culminar sus estudios se dedican a la creación artística y a la enseñanza. En el mes de noviembre de 1915 José Gallart Carcassés, profesor de Piano y Solfeo ofrece al público dar clases a domicilio con precios condicionales en la casa ubicada en la calle Calixto García No 31 Sur.

En el año 1916 queda abierta la Academia Musical Nocturna de Guantánamo en la calle Independencia No 14 oeste bajo la dirección de Buenaventura Yáñez en la que se imparten clases de Piano, Solfeo e Instrumentos de Banda y Orquesta. En 1920 inicia la Academia Musical Santa Cecilia en la calle Máximo Gómez No 16 Sur, incorporada al Conservatorio "Pastor" de La Habana y dirigida por la Señorita María Aminta Polanco, graduada en la Academia Orbón. Se estudian todos los cursos a precios módicos.

En 1921 comienza el Colegio de Santa Teresa en Calixto García y Narciso López dirigido por María Infanzón de Camps para estudiar Pintura, Música, Labores de toda clase de encajes y Mecanografía en la Enseñanza Elemental y Superior. En 1922 inicia la Academia de Solfeo en la calle Pedro A. Pérez No 39 Norte con la enseñanza de Bandurria, Laúd, Guitarra, Piano, Solfeo y Mecanografía. En el año 1925 el abogado Francisco Paula Villalón Boza abre una Academia de Dibujo y Pintura en la calle Martí entre Emilio Giró y Crombet.

En 1926 la misma se trasladada para el local sito en Pedro A. Pérez % Emilio Giró y Crombet. En 1928 el alcalde Emilio Bustillo Jaen ofrece un espacio en el Edificio Municipal donde se establece la academia la que se reinaugura en ese propio año. En el año 1929 se crea la Academia de Música o

Academia "Escalante" en la calle Martí esquina Donato Mármol bajo la dirección del Sr. Gonzalo Escalante y los auspicios de la Alcaldía Municipal de Guantánamo donde se recibe clases absolutamente gratis a niños con un número no mayor de cien y en ella se imparten clases de dibujo y pintura en general, solfeo, guitarra, violín y los instrumentos de Cuerda y Viento. En el mes de octubre de 1929 se apertura la Academia Mozart en la calle Jesús del Sol y Luz Caballero, incorporada al Conservatorio "Orbón" bajo la dirección de la Sra. Hortensia Solá.

En 1930 inicia la Academia Musical "Czerny" bajo la dirección de la Sra. Aurora Funcia Reyes la que radica en las calles E. Palma y San Lino en la ciudad de Guantánamo donde se imparte clases de Solfeo, Teoría y Piano. Esta ofrece sus servicios dando también clases a domicilio a precios equitativos. En el mes de octubre de 1932 se da apertura a la Academia Gallart en Donato Mármol entre Máximo Gómez y Martí, incorporada al Conservatorio Falcón (Alberto Falcón) de La Habana, bajo la dirección de José P. Gallart donde se imparte las asignaturas de Solfeo, Teoría, Repertorio, Armonía y Piano (de 1er al 6to grado).

En el mes de febrero de 1934 el Dr. Francisco Paula Villalón Boza funda la Pro Academia de Bellas Artes la cual se convierte en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guantánamo. En ella laboran Rafael Inciarte Brioso, María Aminta Polanco y Francisco Paula Villalón. En 1948 Antonia Luisa Cabal Salis abre una academia de música en su propia vivienda, sito en Máximo Gómez No 755 % Jesús del Sol y Prado con el objetivo de enseñar a tocar el piano donde imparte otras asignaturas relacionadas con el perfil, tales como Solfeo y Canto Coral la que funciona alrededor de diez años.

El 5 de febrero de 1949 se inaugura la Academia de Música de Guantánamo en los salones del Blok Casa Social de la Asociación Benéfica donde el Dr. Severino Salazar, distinguido médico santiaguero pronuncia las palabras de apertura y ejecuta varios números. La Academia de Música inicia en la calle Calixto García No 51 norte con la presencia de Dulce María Serret, directora del Conservatorio Provincial de Santiago de Cuba, la cual designa a Sara Parúas Toll de Méndez Fabra para dirigir la institución. El claustro de profesores lo integran Antonia Luisa Adoración Cabal Salis, Amparo González Castro y la propia Sara Parúas como profesoras de piano, Silvio Ruiz Poveda, violín; Amparo González Castro y Antonia Luisa Cabal Salis imparten Apreciación, Solfeo, Teoría e Historia de la Música; y Dulce María Serret, Armonía y Composición quien, además, todos los meses imparte clases de Perfeccionamiento.

En el mes de septiembre de 1949 en la propia academia inicia el Kindergarten musical. En esta institución también se imparten clases de Ballet las que se interrumpen por un pequeño período hasta el 9 de septiembre de 1950 que se reanudan en la terraza de la prestigiosa Sociedad Unión Club bajo la dirección de la profesora Clara Elena Ramírez de Mancebo. En el año 1951 a propuesta del Dr. Francisco Paula Villalón Boza el Ejecutivo de la Cámara Municipal de Guantánamo se aprueba la unión de la Academia Puente, la Academia María Cbrales y el Centro Cultural Artístico Mariana Grajales en una sola institución y se convierte en el Centro de Instrucción y Bellas Artes "General Pedro Agustín Pérez".

En aquella época las academias ocupan un lugar significativo para la enseñanza artística profesional que incide positivamente en el desarrollo cultural de Guantánamo ya que de las

academias creadas egresan varios profesionales que se convierten en figuras importantes del arte y la cultura, como: José Gallart Carcassés, Ivette Hernández Álvarez, Luis Martínez Griñán, Huberto Rodríguez Silva, Luis de Jesús Morlote Ruiz, Inés María Machirán, Angelina Quert Díaz, Julio Lobo del Valle, Zenaida González Manfugás, Emma Norka Ruiz Poveda, Concepción Bravo, Rafael Inciarte Brioso, entre otros. Todos brindan su arte en escenarios guantanameros, donde su obra ha trascendido también en escenarios nacionales e internacionales.

Otras personalidades contribuyen con la enseñanza artística, como: Sara Parúas Toll de Méndez Fabra, Antonia Luisa Cabal Salis, Amparo González Castro, Silvio Ruíz Poveda, Clarisa Creagh Creagh, entre otros, quienes sientan las bases para el posterior desarrollo de esta enseñanza en Guantánamo.

Apuntes para una historia cultural de la institución.

Con el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 Guantánamo comienza a beneficiarse con las nuevas transformaciones realizadas en el campo de la educación y la cultura lo que permite un mejoramiento de las condiciones de vida de todo el pueblo. Algunas viviendas e instalaciones se convierten en instituciones docentes y culturales con la intervención de las autoridades del territorio lo que posibilita la creación de la Escuela de Arte con el inicio de la especialidad de Música en el año 1962 siendo sus principales artífices Antonia Luisa Cabal Salis y Rafael Inciarte Brioso.

A finales del año 1961, a partir de la solicitud y asesoramiento de Miguel García Oliva, Antonia Luisa Cabal y Rafael Inciarte cuentan con la colaboración de varias personas con vasta experiencia en la creación artística y en la docencia lo que les permite conformar un claustro de docentes compuesto por Luz Julia Devesa Juanes quien imparte las asignaturas de Teoría y Piano; Carmen Coloma González, Piano; Antonio Puig Manít, Contrabajo y Violoncelo; Ana Irigoyen, Piano y atiende el kínder musical; Walquiria Camps, Teoría; y Manuel Martí Pérez se desempeña como secretario docente e empleado administrativo.

Las primeras captaciones para oficializar la matrícula se realizan en la casa ubicada en la calle Martí esquina Donato Mármol No 1007 con la colaboración de Miguel García Oliva quien viene sistemáticamente a Guantánamo con el propósito de asesorar técnica y metodológicamente al claustro de profesores y ayudar a implementar los nuevos planes y programas de estudios que se introducen. Este proceso se realiza en todo el país con la cooperación de la vanguardia artística, especialistas procedentes de la Unión Soviética y otros países del campo socialista. Posteriormente se trasladan para la vivienda No 604, sito en la calle Pedro Agustín Pérez % Crombet y Emilio Giró. Allí laboran alrededor de dos meses donde se captan niños de varias edades, se comprueba el ritmo, la voz, si tienen oído musical, la entonación y si están interesados por las especializaciones de Piano, Clarinete, Saxofón, Contrabajo y Violoncello.

Entre los meses de enero y febrero de 1962 se trasladan para la casa No 1069, ubicada en Luz Caballero % Donato Mármol y Bernabé Varona la que sólo cuenta con doce sillas y un piano. Allí se imparten las primeras clases a un pequeño grupo de niños. En el horario de la tarde se imparten las clases de las especializaciones de Piano, Clarinete, Saxofón, Contrabajo, Violoncello y las asignaturas de Teoría y Canto Coral, mientras en el horario de la mañana los estudiantes reciben las asignaturas de la enseñanza general en sus respectivas escuelas de procedencia. El Consejo

Regional de Cultura y Departamento de Enseñanzas Especiales del Consejo Nacional de Cultura designan a Antonia Luisa Cabal como directora de esta escuela, del mismo modo se desempeña como profesora e imparte la asignatura de Solfeo.

La misma designa a Rafael Inciarte como subdirector de la especialidad quien a la vez imparte las especializaciones de Clarinete y Saxofón. Los primeros programas de estudio son elaborados por Antonia Luisa Cabal y Rafael Inciarte. Posteriormente los programas de estudio son enviados por el Departamento de Enseñanzas Especiales del Consejo Nacional de Cultura. A propuesta de Rafael Inciarte la escuela se nombra "Capitán Luis Artemio Carbó Ricardo, mártir que cae combatiendo en las arenas de Playa Girón el 19 de abril de 1961 y que con anterioridad estudia música con Rafael Inciarte en la especialización de Saxofón.

El claustro de docentes sigue captando estudiantes de la ciudad de Guantánamo y el 7 de octubre de 1963 da comienzo al curso escolar con una matrícula de 120 estudiantes, 41 varones y 79 hembras en el primer año del Nivel Elemental. En 1964 el gobierno del territorio autoriza a Antonia Luisa Cabal que ocupe la vivienda, sito en Martí y Crombet No. 903, hoy sede del Coro Masculino, ya que la familia que residía en ella se marcha para los Estados Unidos. Por lo que la Escuela de Arte comienza a funcionar en una nueva sede e inicia el curso escolar el 12 de octubre de 1964. Más adelante se ocupa la vivienda No 905, actualmente Unidad Presupuestada de Apoyo para la Actividad Cultural.

Ambas viviendas permiten que la escuela tenga mayor espacio y mejore las condiciones para estudiantes y profesores. En estos espacios se crean más aulas lo que hace que la matrícula crezca en las especializaciones ya existentes y permite que inicien las especializaciones de Guitarra y Trompeta; se instala un comedor y una sala de concierto, donde estudiantes y profesores realizan diversas actividades artísticas con la presencia de maestros, padres y vecinos de la comunidad.

Poco a poco la población de la ciudad de Guantánamo conoce la existencia de esta escuela y los requisitos para ingresar a ella. Muestra de ello es la nota que publica el Consejo Municipal de Cultura en el Semanario Venceremos, hoy Semanario Venceremos, el 9 de marzo de 1963: "La Escuela de Arte de Guantánamo viene realizando la matrícula para ingresar a esta institución desde el 26 de febrero en el local situado en Luz Caballero y Donato Mármol en las especialidad de Música con las especializaciones de maderas, cuerdas y materiales; las asignaturas de Teoría y Solfeo, Historia de la Música, Apreciación, Formas, Dirección Coral y Armonía. Los requisitos que se solicitan para ingresar son: tener 10 años; y saber leer y escribir correctamente; además se informa a la población, que se impartirán clases diurnas y nocturnas."

En la organización y funcionamiento de la escuela Antonia Luisa Cabal cuenta con la colaboración de importantes figuras de la cultura, como los maestros Isaac Nicola, Jesús Ortega, Cecilio Tieles y Teresa Irasieta, quienes en los inicios brindan asesoramiento, contribuyen a la superación de los profesores y ayudan en la aplicación de los planes y programas de estudios, especialmente en las especializaciones de Guitarra y Piano. Según transcurren los años se incorporan al claustro otros docentes.

En 1974 se introduce la enseñanza primaria con la aprobación de la Dirección General de Escuelas de Arte del Consejo Nacional de Cultura y los estudiantes comienzan a recibir la formación

general desde el 2do al 6to grado lo que permite brindar una mejor atención a los estudiantes desde la propia institución. En el curso escolar 1976-1977 no se captan estudiantes de 2do grado y se introduce la enseñanza primaria por ciclo. El primer ciclo agrupa a los estudiantes de 3er al 4to grado y el segundo ciclo a los de 5to a 6to grado. Los grupos se conforman de 8 a 12 estudiantes. Se constituye un claustro con maestros de experiencias procedentes de las escuelas primarias de la ciudad y la colaboración de la Dirección de Educación.

En el proceso de organización y desarrollo del sistema de enseñanza artística en el territorio Antonia Luisa Cabal se preocupa por el desarrollo de otras especialidades en Guantánamo por lo que se introduce el Ballet con la aprobación de la Dirección General de Escuelas de Arte del Consejo Nacional de Cultura. Esta especialidad inicia oficialmente el 12 de octubre de 1969 con una matrícula de 15 hembras y 4 varones. Los primeros estudiantes que ingresan no reciben las asignaturas de la especialidad de Ballet ya que no se cuenta con los profesores para impartir las mismas. Sin embargo, reciben la asignatura de Lectura Musical dentro de los propios grupos de la especialidad de Música.

En el año 1973 se comienza a impartir las primeras clases de ballet en el Teatro del Pueblo, hoy Teatro Guiñol. Aquí los estudiantes reciben las clases de Ballet alrededor de 2 años. Después de las gestiones realizadas con las autoridades del Consejo Regional de Cultura y el gobierno en el territorio se logra acondicionar la vivienda No 970, sito en Martí % Emilio Giró y Bartolomé Maso M. donde se preparan 3 salones, 2 grandes y uno pequeño con tabloncillos de excelente calidad.

En los momentos que está ocurriendo un proceso de madurez en las diversas manifestaciones de las Artes Plásticas Cubana, sobre todo en el dominio expresivo de una nueva realidad por parte de pintores, caricaturistas, escultores, arquitectos y grabadores que realizan una producción pictórica de nuevo signo, en Guantánamo el 1ro de junio de 1962 se crea el Primer Taller de Dibujo y Grabado con una matrícula de 10 estudiantes. El Taller radica en la Delegación Regional de Cultura, sito en Pedro Agustín Pérez No 860 esquina Crombet.

En el año 1965 el centro toma el nombre de Escuela Taller de Artes Plásticas, pero se desarrolla el proceso docente con las mismas características. En 1968 se reubica en la calle Calixto García No 1154 % La Avenida "Camilo Cienfuegos" y Ramón Pinto, hoy Centro Provincial de Servicios Técnicos para la Actividad Cultural. Luego la Dirección General de Escuelas del Consejo Nacional de Cultura indica que esta Escuela Taller de Artes Plásticas se integre a la Escuela de Arte dirigida por Antonia Luisa Cabal Salis. De esta manera el 30 de septiembre de 1973 se inicia oficialmente la especialidad de Artes Plásticas en la Escuela de Arte de Guantánamo. Esta especialidad inicia con una matrícula de 61 estudiantes, 47 varones y 14 hembras. Reciben las clases 26 estudiantes en la sección diurna y 35 en la nocturna.

Con la llegada de los primeros egresados de la Escuela Nacional de Arte a Guantánamo se crea la especialidad de Danza en el mes de octubre de 1979, este hecho se convierte en un gran acontecimiento ya que por primera vez se imparten clases en un nivel elemental de Danza con un programa bien estructurado técnica y metodológicamente para la formación académica de niños con aptitudes desde edades tempranas. Esta especialidad inicia con una matrícula total de 22 estudiantes y funciona en el horario de la sesión tarde en el mismo local donde se imparte la especialidad de Ballet en el horario de la mañana.

Transcurren 19 años en que la Escuela de Arte de Guantánamo se fortalece durante el proceso de creación, integración y desarrollo como institución y logra un reconocimiento de la sociedad guantanamera por su impronta en la comunidad a través de la enseñanza, la creación y las presentaciones artísticas que realizan los estudiantes y profesores en diferentes escenarios. Asimismo, con el funcionamiento de las cuatro especialidades la Enseñanza Artística Profesional en Guantánamo toma un nuevo matiz en su desarrollo a partir de las experiencias de los docentes en el campo artístico pedagógico.

Esto se evidencia ya que varios docentes contribuyen a la elaboración y validación de los programas de estudios y su implantación, sobre todo en la especialidad de Música. Del mismo modo un grupo de docentes de las cuatro especialidades por su preparación y resultado en el campo de la enseñanza artística se le encomienda asesorar a otros en las escuelas de arte de las provincias orientales. Al mismo tiempo como reconocimiento al trabajo artístico-pedagógico que desarrolla este colectivo y sus resultados en este campo se celebran varios eventos en Guantánamo, como Jornada Pedagógica de la Escuela de Arte, Reunión Nacional de Subdirectores de Música y Reunión Metodológica de la Enseñanza Artística.

Como parte del fortalecimiento del Sistema de Enseñanza Artística en todo el país en la década de los 70 comienza la construcción de un programa de Escuelas Vocacionales de Arte que dota a cada provincia, de una institución especializada para cursar estudios elementales de música, ballet, danza y artes plásticas. En el mes de octubre de 1978 en la reunión de clausura de la inspección del Ministerio de Cultura a varios municipios de Guantánamo con la presencia de Nuria Nuiry, directora general de Escuelas de Arte del país; Homero Guash, jefe de la dirección de Inspección del Ministerio de Cultura; Dolores Zarabia, funcionaria de la Dirección de Inspección; Nemesio Corría, jefe del Departamento de Cultura del PCC en el territorio; Carlos Hernández, director de la Dirección de Cultura y Guadalupe Quert, presidenta de la Comisión Provincial de Monumentos, se anuncia el inicio de los trabajos constructivos de la Escuela Vocacional de Arte.

En el mes de febrero de 1979 Armando Hart Dávalos, ministro de Cultura visita la construcción que se ejecuta de la Escuela Vocacional de Arte junto a Willy Hodge, miembro del Comité Central del PCC y secretario general en Guantánamo y Carlos Hernández, Director Provincial de Cultura. En el mes de agosto de 1981 las Direcciones de Cultura y Educación se reúnen con el claustro de profesores de la Escuela de Arte de Guantánamo en el Centro Provincial de la Música para informar el inicio del curso escolar 1981-1982 con la apertura de la Escuela Vocacional de Arte. También se comunica la no continuidad de Antonia Luisa Cabal Salis como directora general de la escuela y se presenta a Julio González Galdeano como el nuevo director. Además, se anuncia la introducción de la Enseñanza Secundaria Básica y se presenta al colectivo de docentes.

El 7 de septiembre de 1981 inicia la nueva institución que se construye con un valor de 2 millones 650 mil pesos donde comienza a funcionar las especialidades de Música, Ballet, Artes Plásticas, Danza y la Enseñanza General. Además, por primera vez se realizan captaciones de estudiantes en los demás municipios de la provincia. Por otra parte, las autoridades en el territorio deciden que la Escuela Vocacional de Arte lleve el nombre de Regino Eladio Boti, figura relevante de la cultura guantanamera. La escuela se ubica en la Avenida Formadora en el Reparto "Rubén López

Sabariego” de la ciudad de Guantánamo con una superficie total de 27450 metros cuadrados. El inmueble lo constituyen 3 edificios de 4 plantas con 316 aulas para impartir la especialidad de Música.

También cuenta con un edificio polifuncional de 2 plantas, un edificio de práctica para las especialidades de Danza y Ballet, locales para la dirección general, subdirecciones docentes y cátedras, un edificio de 4 plantas para impartir la docencia de las enseñanzas Primaria y Secundaria Básica, una biblioteca escolar, 3 laboratorios de computación, un área de cocina-comedor, almacenes, un edificio de dormitorios de 4 plantas, un local de enfermería, oficinas, un escenario libre, un taller de costura, áreas verdes, carreteras de acceso a las áreas de sus alrededores, áreas de parqueo y 2 garitas de protección y seguridad.

La nueva escuela abre sus puertas con una matrícula total de 316 estudiantes, 121 en la enseñanza Primaria, 195 en la enseñanza Secundaria Básica, 206 en la especialidad de Música, 28 en Ballet, 48 en Artes Plásticas y 34 en Danza. Se amplía el claustro de profesores de las especialidades con egresados del nivel medio superior profesional procedentes de diversas provincias del país y egresados que realizan el nivel elemental en esta escuela, asimismo se introduce la especialización de Violín y a partir de este curso la escuela se subordina a la Dirección de Educación y recibe asesoramiento técnico y metodológico de la Dirección General de la Enseñanza Artística.

En los momentos que se decide el traslado de las cuatro especialidades para la nueva escuela solamente se encuentra listo el objeto de obra destinado a impartir la Enseñanza General, los dormitorios y el área cocina comedor. Por lo que se acondicionan locales provisionales para impartir las especialidades y en el curso escolar 1987-1988 se concluye la construcción de los objetos de obra de las especialidades.

En año 1989 por indicación del Centro Nacional de Escuelas de Arte no se captan estudiantes para realizar el nivel elemental en las especialidades de Artes Plásticas y Ballet. Por lo que, los últimos estudiantes de la especialidad de Artes Plásticas se gradúan en el año 1992, y los de Ballet en el año 1995.

En el año 2000 esta instalación recibe una reparación capital con un valor aproximado de 1879603,93 pesos cubanos donde se le añade dos nuevas instalaciones de una sola planta con 6 salones para la enseñanza de las especialidades de Ballet y Danza. Además, se construye en la segunda planta encima de la cocina comedor dos laboratorios para la enseñanza de la asignatura de informática.

En el mes de septiembre del 2001 la Dirección del Centro Nacional de Escuelas de Arte aprueba la realización del Nivel Medio Superior Profesional en la especialidad de Música en las especializaciones de clarinete y laúd con el objetivo de fortalecer y proteger los proyectos y unidades artísticas del territorio al contarse con un grupo de artistas y especialistas de vasta experiencia y prestigio en el campo de la enseñanza artística. Este nivel comienza con una matrícula de 3 estudiantes, 1 en la especialización de Laúd y 2 en Clarinete.

En este propio curso escolar el colectivo de profesores de la enseñanza general también asume a los 25 estudiantes del Nivel Medio Superior Profesional de la especialidad de Artes Plásticas ya que la Academia Provincial aún se encuentra en construcción. Al mismo tiempo se incorporan

algunos docentes de dicha especialidad para garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

En el 2002 al concluirse la construcción de la Academia Provincial de Artes Plásticas se trasladan los estudiantes y son asumidos por un nuevo claustro de profesores de la enseñanza general y especialistas, así como con un nuevo consejo de dirección bajo el liderazgo de Evelio Pérez Rodríguez.

En el 2003 empieza a instrumentarse en el territorio los Programas de Desarrollo de la Música, las Artes Plásticas y las Artes Escénica en particular la Danza y el Ballet como resultado del reordenamiento que se viene haciendo en todo el país de la red escolar, las instalaciones y el ajuste de las matrículas para realizar los procesos de organización con un mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros donde esta escuela tiene gran incidencia por agrupar el mayor número de especialidades.

En el curso escolar 2003-2004 inician las especializaciones de Guitarra, Tres, Violín y Flauta en el nivel medio superior profesional de la especialidad de Música. Además, por primera vez estudiantes procedentes de otras provincias se ubican en esta escuela para realizar sus estudios.

En el 2009 en el territorio se comienza a trabajar en el perfeccionamiento de la Enseñanza Artística en los niveles elemental y medio superior profesional con el objetivo de lograr un clima de elevada influencia educativa y cultural en la escuela, lo cual propicie en los estudiantes el desarrollo de capacidades artísticas, valores éticos, estéticos y político-ideológicos; así como cualidades básicas para su futura actividad profesional y conducta social.

Este perfeccionamiento se realiza a través del proceso de enseñanza-aprendizaje donde se actualizan los planes y programas de estudios. Además, se desarrollan acciones para elevar la eficacia de la actividad artístico-pedagógica con especial atención a la clase y la formación humanista de los estudiantes. Se trabaja en la elevación de la calidad y el rigor de la enseñanza en ambos niveles adecuando la matrícula a las necesidades de la provincia y los municipios. Se desarrollan acciones de superación para dar respuesta a las principales necesidades de preparación artístico-pedagógica de los docentes.

Se potencia la preparación metodológica conjunta y los intercambios entre los docentes de ambos niveles. Se acometen acciones a través del Grupo de la Asociación de Pedagogos de Cuba para estimular las investigaciones pedagógicas encaminadas al perfeccionamiento de la docencia en las especialidades artísticas, atendiendo a los principales problemas de la escuela. En el mes de noviembre como parte de las diversas medidas que se adoptan en el país para fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del Gobierno y el Estado se efectúa en la escuela una reunión para el pase de esta institución al Ministerio de Cultura, hecho que trasciende ya que hasta estos momentos la misma ha pertenecido al Ministerio de Educación.

En el curso escolar 2010-2011 la Dirección del Centro Nacional de Escuelas de Arte determina que por la experiencia, el prestigio y la calidad en los resultados de esta escuela se atiende a un grupo de estudiantes del cuarto año del Nivel Medio Superior Profesional de la especialidad de Danza procedentes de la Escuela Provincial de Arte "Manuel Muñoz Cedeño" de la Provincia Granma para completar los conocimientos de las asignaturas que no habían recibido. Los mismos son asumidos

por el colectivo de profesores del nivel elemental de la especialidad de Danza y los profesores de la Enseñanza General del nivel medio superior profesional de la especialidad de Música, los cuales al graduarse retornaron a su escuela de procedencia.

En el 2012 la Dirección del Centro Nacional de Escuelas de Arte aprueba la creación del nivel medio superior profesional en la especialidad de Danza por contar con un claustro de profesores con una vasta experiencia en la enseñanza artística, fundamentalmente provenientes de las compañías de Danza Libre, Danza Fragmentada y el Ballet Folklórico Babul, las que gozan de un gran prestigio y un reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Este nivel inicia con una matrícula de 9 estudiantes, 4 procedentes de la Provincia de Granma y 5 de Guantánamo. Este hecho resulta de gran trascendencia para el desarrollo cultural de la Provincia de Guantánamo, ya que garantiza la continuidad del desarrollo del movimiento danzario en el territorio, el fortalecimiento del órgano técnico y del claustro de profesores de la escuela.

En el 2013 como parte del perfeccionamiento que se realiza en el Sistema de Enseñanza Artística el Centro Nacional de Escuelas de Arte establece la Política de esta enseñanza en los niveles elemental y medio superior profesional para la toda la red de escuelas con el objetivo de formar un profesional que renueve su papel en la sociedad y en la cultura cubana, que permita dar respuesta a las necesidades objetivas del país a partir de los nuevos escenarios, lo que se convierte en el documento rector para el trabajo técnico metodológico en las escuelas.

En Guantánamo para dar cumplimiento a esta Política se desarrollan varios procesos bajo la dirección del Gobierno y la Dirección Provincial de Cultura, primero se adecua la estructura de dirección y la plantilla en correspondencia con sus matrículas y luego se aplica el proceso de disponibilidad de la fuerza laboral. Se despliegan varias acciones que favorecen la realización de varios proyectos para el mejoramiento y desarrollo de la Enseñanza Artística Profesional en el territorio donde se acomete la construcción de la Escuelas Profesionales de Música y de Danza.

En el mes de agosto de 2013 comienza a funcionar una nueva estructura de dirección en correspondencia con las nuevas políticas del subsistema de la Enseñanza Artística establecidas por el Centro Nacional de Escuelas de Arte. En el mes de junio de 2014 se realiza el traspaso de propiedad de esta institución que viene funcionando como la Escuela Vocacional de Arte "Regino Eladio Boti" a la Universidad de Guantánamo.

En el mes de septiembre del 2014 comienza a funcionar dos estructuras de dirección en la propia institución bajo el mandato de Santiago Veranes Barroso como director general de la Escuela Vocacional de Arte "Regino Eladio Boti" con la aprobación de Sectorial Provincial de Cultura y el visto bueno del Centro Nacional de Escuelas de Arte. La aprobación de ambas estructuras de dirección responden a los objetivos y misiones de la Escuela Profesional de Danza y la Escuela Profesional de

Música a partir de las necesidades del territorio las que comienzan a funcionar en el 2015. Desde su creación prestigiosos artistas y personalidades nacionales e internacionales han visitado la escuela con el objetivo de sostener encuentros e intercambios, impartir clases magistrales y ofrecer conciertos e interpretaciones danzarias a los estudiantes, profesores y al público guantanamero.

CONCLUSIONES

Esta investigación sistematiza los momentos prominentes de la Enseñanza Artística en Guantánamo desde la creación de la Escuela de Música hasta convertirse en la Escuela de Arte y demuestra la indiscutible impronta dejada por la misma al desarrollo cultural de Guantánamo. Además, por primera vez se muestran evidencias que contribuyen a la construcción de la memoria cultural de esta institución.

La socialización de estos resultados ha posibilitado el conocimiento a estudiantes, profesores, especialistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos en general acerca de los aportes más significativos hechos por la Escuela de Arte de Guantánamo. El volumen de información recopilada constituye un material de consulta para estudiantes, profesores, especialistas, investigadores y funcionarios, al mismo tiempo posibilita realizar otros estudios sobre esta temática.

REFERENCIAS

- Almazán del Olmo, S. L. & Serra, M. (2004). *Informe del Ministerio de Cultura a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Primer Período Ordinario de Sesiones de la VI Legislatura*. Cultura Cubana Siglo XX. Ciudad de La Habana: Editorial Félix Varela.
- Calero Martín, J. & Valdés Quesada, L. (1929). *Directores y Gerentes del Arte Musical en Cuba*. La Habana
- Canseco Aparicio, M. (2011). *La Estirpe de Orfeo artistas guantanameros*. Guantánamo. Editorial El Mar y la Montaña.
- Cantillo Frómata, M. (2003). *Tootsie: el talento es una semilla que se siembra*. Guantánamo. Editorial El Mar y la Montaña.
- Castro Ruz, F. (1961). *Discurso clausura del Primer Congreso de Escritores y Artistas*. La Habana.
- Centro Nacional de Escuelas de Arte. (2009). *Indicaciones Metodológicas y de organización escolar para los centros de enseñanza de nivel elemental y medio superior profesional de arte y cultura*. La Habana.
- Centro Nacional de Escuelas de Arte. (2011). *Indicaciones Generales para el Subsistema de Enseñanza Artística en sus Niveles Elemental y Medio Superior*. La Habana.
- Delgado Tornés, A. N. (2011). *Identidad y Políticas Culturales*. Dossier de Materiales Digitales. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba: CEDIC.
- Delgado Tornés, A. N. (2011). *Programa de Desarrollo Cultural Comunitario*. Dossier de Materiales Digitales. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba: CEDIC.
- Hart Dávalos, A. (1982). *Discurso pronunciado en la Segunda Conferencia Mundial sobre políticas culturales de la UNESCO*. Pensamiento y política cultural cubanos. Ciudad de La Habana.
- Ministerio de Cultura. (1982). *Principales Leyes y Disposiciones Relacionadas con la Cultura, La Artes y La Enseñanza Artística*. República de Cuba.
- Ministerio de Educación. (2012) *Registro matrícula y graduados de la Escuela Vocacional de Arte "Regino Eladio Boti" entre 1981 y 2012*. Guantánamo.
- Ministerio de Justicia. (2011). *Certificación del Registro de la Propiedad de Guantánamo*. Guantánamo.
- Nelson Alvarez, O. (2012) *El desarrollo de las Artes Plásticas en Guantánamo*. (Documento inédito).

Peramo Cabrera, H. (2001). *La Escuela Nacional de Arte y La Plástica Cubana Contemporánea. Ciudad de La Habana*. Centro de investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.

Reyes Noa, M. (2004). *Vivir y soñar en Guantánamo. Entrevistas a siete mujeres de la Cultura*. Guantánamo. Editorial El Mar y la Montaña.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.